

English version below

Huida a Egipto y Nacimiento de Cristo

[Sánchez, Juan](#) [atribuido a] (Activo entre 1440-1470)

Nº inventario: 560 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1450-1465

Siglo: tercer cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico Internacional e hispanoflamenco

Dimensiones: 180,3 x 75,7 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Huida a Egipto](#), [Nacimiento de Cristo](#)

Procedencia: [Monasterio de San Salvador de Oña](#) (Oña, España)

Emplazamiento actual: [Museum & Gallery at Bob Jones University](#) (Greenville, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: P.58.136

Historia del objeto

Estas dos tablas formaron parte del antiguo retablo mayor del [Monasterio de Oña](#) (Burgos). Dicho retablo se realizó en dos etapas: la primera de ellas en tiempos del abad fray Alonso de Villabraxina, momento en el que intervinieron Juan de Mayorga como dorador, fray Pedro como entallador y Juan Sánchez como pintor; la segunda etapa comprende la época del abad fray Juan Manso, atribuyéndose las pinturas de ese periodo a [fray Alonso de Zamora](#) (Silva Maroto, 1990).

Son escasos los testimonios que aluden al retablo, destacando una pintura que se conserva en el Museo Arqueológico Provincial de Burgos donde aparece como fondo la mitad del retablo. Gracias a esta obra, *Milagro de san Íñigo*, se han podido conocer más datos: contaba con cinco cuerpos y cinco calles en cada uno de sus laterales, así como una calle central de tallas y con un guardapolvos en el remate, siendo en total sesenta y seis tablas (Silva Maroto, 1990). El retablo permaneció en el monasterio hasta 1756, fecha en la que fue desmontado “para ser sustituido por el nuevo tabernáculo de san Íñigo, que hoy ocupa su lugar” (Silva Maroto, 1990). Esta información proviene del testimonio del padre Barreda, quien en 1771 afirmó que las tablas “se dividieron en varias iglesias de prioratos para componer sus altares” (Herrera, 1971; Silva Maroto, 2011).

Únicamente se conocen y se han podido estudiar dieciocho tablas de las sesenta y seis que formaban parte del conjunto (Silva Maroto, 2011):

- *Moisés, Resurrección de Lázaro, Camino del Calvario, Crucifixión, Ascensión de Cristo y Misa de san Gregorio* están en la iglesia de [San Salvador de Oña](#) (Burgos).
- *Purificación de María, Oración en el huerto; Cristo ante Pilatos y Entierro de Cristo* pertenecieron a la colección del marqués de Llano, Ramón de la Sota (Bilbao), pero en la actualidad se encuentran en paradero desconocido.
- [San Andrés, Santiago el Mayor, san Juan evangelista y san Mateo](#) evangelista fueron trasladadas a la iglesia de San Juan de Campo (Burgos), pero en 1960 se perdió su rastro, hasta que en el año 2016 los dueños de las tablas quisieron sacarlas al mercado en París. Para poder llevarlas a Francia debían solicitar un permiso de exportación que fue denegado en 2017 por el Ministerio de Cultura. Este adquirió las tablas y en la actualidad se encuentran en el Museo de Burgos.
- *Anunciación, Santo benedictino arrodillado, Nacimiento de Cristo y Huida a Egipto* pasaron a manos de Lino Zaldivar, vecino de Oña. Las cuatro tablas formaron parte de la Exposición Histórico-Europea de 1892 (sala 25, n.º 172-175) y a partir de ese momento se dispersaron: *Santo benedictino arrodillado* permanece en paradero desconocido; por su parte la *Anunciación* salió a la venta en el año 2011 en la Galería Theotokópoulos de Madrid; finalmente, las tablas del *Nacimiento de Cristo* y la *Huida a Egipto* terminaron en Estados Unidos.

La firma [French & Company](#) (Nueva York, Estados Unidos) adquirió el [Nacimiento de Cristo y la Huida a Egipto](#) en la década de 1950. Poco tiempo después, en 1958, ambas tablas fueron compradas por la [Bob Jones University](#) (Greenville, Estados Unidos) gracias al impulso económico de Bob Jones, quien creó el museo, conservándose allí en la actualidad.

Descripción

Estas dos tablas fueron realizadas por Juan Sánchez en torno a 1450-1465: para representar la *Huida a Egipto* el pintor se basó en los Apócrifos, donde se narra que la palmera se inclinó y dio sus frutos. En primer plano están las figuras de María, José y el Niño, quien sostiene dátiles en cada mano. Respecto al *Nacimiento de Cristo*, Juan Sánchez bebe de la pintura nórdica y de los artistas flamencos. Sitúa a la Virgen, al Niño y a José en un cobertizo de madera. En ambas tablas el autor representa a María con una túnica de brocado donde aparece la flor de lis (Silva Maroto, 1990).

Ubicaciones

- ca. 1958

MUSEO

[Museum & Gallery at Bob Jones University, Greenville \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1958

MARCHANTE/ANTICUARIO

[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- tercer cuarto del s.XVIII - s.XIX

COLECCIÓN PRIVADA

[Lino Zaldivar, Oña \(España\)](#)

- mediados del s.XV - ca. 1756

MONASTERIO

[Monasterio de San Salvador de Oña, Oña \(España\)](#)

Bibliografía

- FERNÁNDEZ, Luis (1952): "El real monasterio de Oña en la Guerra de la Independencia", vol. 120, Boletín Institución Fernán González, pp. 278-279.
- HERRERA ORIA, Enrique (1916): "Un retablo del monasterio de Oña", vol. 24, nº 1, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, p. 54.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 284.
- REYNOSO, Rondall (2006): *Art and Christian Fundamentalism: the history of the Bob Jones University Collection*, Tesis doctoral. School of Art and Design Pratt Institute, Nueva York, p. 138.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. I, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 182-184 / 186-188.
- SILVA MAROTO, Pilar (2011): "Pintura y pintores del siglo XV en Oña", en San Salvador de Oña: mil años de historia, Fundación Milenario San Salvador de Oña, Oña, pp. 576-593.
- SILVA MAROTO, Pilar (1973): "Pintura hispanoflamenca en Burgos: el antiguo retablo mayor del Monasterio de Oña", en España entre el Mediterráneo y el Atlántico: actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, CEHA. Universidad de Granada, Granada, pp. 489-495.
- TIETZE, Hans y TIETZE-CONRAT, Erica (1954): *The Bob Jones University Collection of Religious Paintings*, The Bob Jones University, Greenville, p. 324.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Flight into Egypt and The Nativity

[Sánchez, Juan](#) [attributed to] (Active between 1440-1470)

Inventory number: 560 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1450-1465

Century: Third quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: International Gothic and Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 71 x 29,75 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Huida a Egipto](#), [Nacimiento de Cristo](#)

Provenance: [Monastery of San Salvador de Oña](#) (Oña, Spain)

Current location: [Museum & Gallery at Bob Jones University](#) (Greenville, United States)

Inventory number in current collection: P.58.136

Object History

These two panels were part of the former main altarpiece of [the Monastery of Oña](#) (Burgos). The altarpiece was created in two phases: the first during the tenure of Abbot Fray Alonso de Villabraxina, when Juan de Mayorga served as gilder, Fray Pedro as woodcarver, and Juan Sánchez as painter; the second stage covers the period of Abbot Fray Juan Manso, with the

paintings from that period attributed to [Fray Alonso de Zamora](#) (Silva Maroto, 1990).

There are few references to the altarpiece, notably a painting preserved in the Provincial Archaeological Museum of Burgos, in which half of the altarpiece appears in the background. Thanks to this work, **The Miracle of Saint Íñigo**, further details have come to light: it consisted of five sections, each with five panels on either side, as well as a central panel of carvings topped with a finial, for a total of sixty-six panels (Silva Maroto, 1990). The altarpiece remained in the monastery until 1756, when it was dismantled “to be replaced by the new tabernacle of Saint Íñigo, which now occupies its place” (Silva Maroto, 1990). This information comes from the testimony of Father Barreda, who in 1771 stated that the panels “were distributed among various priory churches to compose their altars” (Herrera, 1971; Silva Maroto, 2011).

Only eighteen of the sixty-six panels that made up the set are known and have been studied (Silva Maroto, 2011):

- *Moses, The Raising of Lazarus, The Road to Calvary, The Crucifixion, The Ascension of Christ, and The Mass of St. Gregory* are in the church of [San Salvador de Oña](#) (Burgos).
- *The Purification of Mary, The Agony in the Garden; Christ Before Pilate, and The Burial of Christ* belonged to the collection of the Marquis of Llano, Ramón de la Sota (Bilbao), but their current whereabouts are unknown.
- [Saint Andrew, Saint James the Greater, Saint John the Evangelist, and Saint Matthew the Evangelist](#) were transferred to the church of San Juan de Campo (Burgos), but in 1960 all trace of them was lost, until in 2016 the owners of the panels sought to put them on the market in Paris. To take them to France, they had to apply for an export permit, which was denied in 2017 by the Ministry of Culture. The Ministry acquired the panels, and they are currently housed in the Museum of Burgos.
- *The Annunciation, Kneeling Benedictine Saint, Nativity of Christ, and Flight into Egypt* passed into the hands of Lino Zaldivar, a resident of Oña. The four panels were part of the 1892 Historical-European Exhibition (Hall 25, Nos. 172–175) and were subsequently dispersed: *the Kneeling Benedictine monk* remains missing; the *Annunciation*, meanwhile, went on sale in 2011 at the Theotokópoulos Gallery in Madrid; finally, the panels depicting *the Nativity of Christ* and the *Flight into Egypt* ended up in the United States.

The firm [French & Company](#) (New York, United States) acquired the [Nativity of Christ and the Flight into Egypt](#) in the 1950s. Shortly thereafter, in 1958, both panels were purchased by [Bob Jones University](#) (Greenville, United States) thanks to the financial support of Bob Jones, who founded the museum, where they remain today.

Description

These two panels were painted by Juan Sánchez around 1450–1465: to depict the *Flight into Egypt*, the painter drew on the Apocrypha, which recounts that the palm tree bent down and bore fruit. In the foreground are the figures of Mary, Joseph, and the Child, who holds dates in each hand. Regarding the *Nativity*, Juan Sánchez draws inspiration from Northern *European* painting and Flemish artists. He places the Virgin, the Child, and Joseph in a wooden shed. In both panels, the artist depicts Mary wearing a brocade tunic adorned with the fleur-de-lis (Silva Maroto, 1990).

Locations

- ca. 1958

MUSEUM

[Museum & Gallery at Bob Jones University, Greenville \(United States\)](#)

- ca. 1958

DEALER/ANTIQUARIAN

[French & Company, New York \(United States\)](#)

- Third quarter of the XVIII - XIX

PRIVATE COLLECTION

[Lino Zaldivar, Oña \(Spain\)](#)

- Mid XV - ca. 1756

MONASTERY

[Monastery of San Salvador de Oña, Oña \(Spain\)](#)

Bibliography

- FERNÁNDEZ, Luis (1952): "El real monasterio de Oña en la Guerra de la Independencia", vol. 120, Boletín Institución Fernán González, pp. 278-279.
- HERRERA ORIA, Enrique (1916): "Un retablo del monasterio de Oña", vol. 24, nº 1, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, p. 54.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), p. 284.
- REYNOSO, Rondall (2006): *Art and Christian Fundamentalism: the history of the Bob Jones University Collection*, Tesis doctoral. School of Art and Design Pratt Institute, Nueva York, p. 138.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. I, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 182-184 / 186-188.
- SILVA MAROTO, Pilar (2011): "Pintura y pintores del siglo XV en Oña", en San Salvador de Oña: mil años de historia, Fundación Milenario San Salvador de Oña, Oña, pp. 576-593.
- SILVA MAROTO, Pilar (1973): "Pintura hispanoflamenca en Burgos: el antiguo retablo mayor del Monasterio de Oña", en España entre el Mediterráneo y el Atlántico: actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, CEHA. Universidad de Granada, Granada, pp. 489-495.
- TIETZE, Hans y TIETZE-CONRAT, Erica (1954): *The Bob Jones University Collection of Religious Paintings*, The Bob Jones University, Greenville, p. 324.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Bob Jones University.](#)

